

Simulación numérica de un reactor catalítico de lecho empacado fijo: transformación de metanol a propileno

Raamses Díaz Soto^{1*}, Fernando Ruetter², Leonardo Di G. Sigalotti³, Jaime Klapp⁴

¹Laboratorio de Fluidos y Plasma, Centro de Física, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Miranda, Venezuela.

²Laboratorio de Química Computacional, Centro de Química, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Miranda, Venezuela.

³Departamento de Física, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Azcapotzalco, México.

⁴Departamento de Física, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Toluca, México.

*Correo electrónico: raamsesdiazsoto@gmail.com

Resumen

Se realizó una aproximación numérica de Dinámica de Fluidos Computacional sobre un reactor de lecho empacado a escala de laboratorio, constituido por partículas esféricas, en el cual la transformación de metanol a olefinas se llevó a cabo en condición adiabática, en presencia de un catalizador ZSM-5, cuantificando el efecto de la conversión química. La simulación mostró aceptables correlaciones con los experimentos, en específico, para la transformación a propileno, éste se transformó en su mayoría hacia aproximadamente la mitad de la longitud total del lecho empacado (20mm) a la par de la disminución de las fracciones molares de C4 a C6.

Palabras clave: lecho empacado, catálisis, fluidos, metanol, propileno.

Abstract

A numerical approximation of Computational Fluid Dynamics was carried out on a laboratory-scale packed bed reactor, constituted by spherical particles, in which the transformation of methanol to olefins was carried out in adiabatic condition, in the presence of a ZSM-catalyst. 5, quantifying the effect of chemical conversion. The simulation showed acceptable correlations with the experiments, specifically, for the transformation to propylene, it was transformed mostly towards approximately the middle of the total length of the packed bed (20mm) at the same time as the decrease of the molar fractions from C4 to C6.

Keywords: packed bed, catalysis, fluids, methanol, propylene.

Highlights

Se obtuvo una aceptable correspondencia entre los datos numéricos obtenidos y los datos experimentales existentes.

El perfil de temperaturas longitudinales indica un aumento a medida que se incrementa la longitud del reactor.

El perfil de temperaturas radiales indica un aumento del gradiente en dirección de las paredes hacia el centro.

La conversión del propileno sucede principalmente en los primeros 20mm del lecho empacado.

Resumen Gráfico

Introducción

Un reactor de lecho fijo es una configuración de partículas porosas y catalíticas de determinada morfología que han sido depositadas aleatoriamente en un entorno tubular. Un reactor de lecho fijo constituido de una columna de catalizadores se conoce como un reactor de lecho empacado de flujo axial, en cuya longitud circula una mezcla gaseosa multicomponente de interés, que reaccionará al contacto con partículas catalíticas, dentro y fuera de la geometría de las mismas en un proceso de catálisis heterogénea [1,2]. Los fenómenos físicos y químicos asociados se describen analíticamente por ecuaciones diferenciales parciales relacionadas a cada fenómeno. Las operaciones de transferencia de calor y convertibilidad/selectividad en un reactor de lecho empacado de geometría tubular se optimizan cuando se utiliza una razón pequeña entre el diámetro de tubo con el diámetro de partícula, esto es, $\frac{D_{tubo}}{d_{particulas}} = N$, donde N puede adquirir, para este rango, un valor aproximadamente de 10 para su cota superior [3].

Para reactores de lecho fijo con valores pequeños de N , aproximaciones convencionales como la pseudo-homogénea no son adecuadas, ya que solo toman en cuenta la evolución del lecho empacado como un proceso de plug-flow, donde la dispersión solo sucede en el eje axial del reactor. Por otra parte, los modelos heterogéneos consideran las distribuciones axiales y radiales del fluido, de la temperatura y las concentraciones [1]. El estudio del reactor bajo el modelo heterogéneo puede mejorar considerablemente si se obtienen resultados de los efectos locales a lo largo del lecho empacado, para tal fin, los fenómenos físicos y químicos pueden

investigarse a través de la Dinámica de Fluidos Computacionales (DFC), en una geometría 3D [1,3].

Se propone un modelo numérico, como símil de un reactor a escala de laboratorio, de un sistema de lecho empacado constituido de 113 partículas esféricas y para una relación de $\frac{D_{tubo}}{d_{particulas}} = 3,96$, para ser analizado bajo la aproximación de la técnica de DFC, tomando en cuenta solo los efectos en la macroescala. El modelo cinético asociado al modelo numérico del reactor es la transformación de Metanol a Propileno (MAP) [4], en el cual ocurren reacciones de primer orden y que se asocian a la superficie reactiva de las esferas catalíticas. Se simula computacionalmente el reactor bajo un modelo heterogéneo.

En este trabajo, el objetivo principal es suministrar datos cualitativos y cuantitativos de la evolución de una mezcla gaseosa multicomponente de tipo MAP, cuando incide en un lecho empacado de partículas esféricas para determinar las ventajas de un modelo heterogéneo, para un número pequeño de N y en 3 dimensiones.

Metodología Experimental

Se desarrolla un modelo computacional del tipo DFC para un lecho empacado no estructurado, compuesto de partículas esféricas, como se muestra en la Figura 1. El modelo del reactor es la representación numérica de un reactor a escala de laboratorio, es decir en el orden de magnitud de algunos milímetros (mm).

El modelo considera extensiones previas y posteriores al lecho, para provocar un flujo totalmente desarrollado de la mezcla gaseosa.

Figura 1. Modelo esquemático de un lecho empacado catalítico de partículas esféricas, indicando las geometrías del lecho. Las extensiones de entrada y de salida h_u y h_d se disponen antes y después del lecho para darle uniformidad a los campos de flujo y optimizar las condiciones de frontera.

Las dimensiones geométricas del reactor y de las partículas se expresan en la Tabla 1.

Tabla 1. Magnitudes geométricas del reactor de lecho empacado.

Parámetro Geométrico	Magnitud (mm)
Radio de las partículas, r_p	2,045
Radio del entorno tubular, R	8,1
Diámetro de las partículas catalíticas, d_p	4,09
Longitud total del entorno tubular, L	70
Diámetro del entorno tubular, D_{tubo}	16,2

Se utiliza un mecanismo de depositado de partículas de tipo determinista, llamado Método de Elemento Discreto (MED) [5], para depositar partículas esféricas en el entorno tubular. En el método MED, las partículas son depositadas en un contenedor de manera aleatoria y las ecuaciones de movimiento de Newton son resueltas para cada partícula esférica. En el modelo, la fricción y la restitución son tomadas en cuenta. Además, las fuerzas de contacto

entre las partículas (y entre las partículas y la pared) son consideradas [5]. El software STAR-CCM+ es utilizado para generar el ordenamiento de partículas esféricas en lecho empacado, en lo que consiste en una simulación numérica adicional.

2.1 Modelo de Flujo Reactivo

En el presente trabajo, el lecho empacado de partículas esféricas se divide en una fase sólida (partículas porosas y catalíticas) y una fase gaseosa (mezcla multicomponente). Las paredes del reactor constituyen otro material sólido (acero), que se mantiene a una temperatura determinada. Se asocian las reacciones químicas a las superficies de las partículas que se modelan como partículas de Zeolita ZSM-5. La evolución de los procesos físicos y químicos interrelacionados suceden en una condición adiabática. El flujo de la mezcla gaseosa entra al reactor con velocidad inicial uniforme y se comporta según la ley de gas ideal [6]. Existe transporte de masa en la zona gaseosa y la transferencia de calor sucede tanto en la zona fluida como en la zona sólida de las partículas catalíticas. Los efectos axiales y radiales son tomados en cuenta según el modelo heterogéneo [6].

El espesor del tubo del reactor es despreciable en comparación con la longitud del mismo (espesor de 0,1 mm). El modelo de reactor es construido para un número pequeño de N , tal que, $N = 3,96$. Además, los coeficientes de transporte de cada fase son ingresados a la rutina numérica para inicializar la simulación. La base de datos de coeficientes termodinámicos y termoquímicos son agregados según los datos experimentales de NASA y NIST-JANAF [7]. El lecho empacado se opera a una temperatura de $T_i = 733 K$ en relación a una temperatura externa de $T_{amb} = 350 K$. El régimen de

flujo es laminar, operando en la velocidad de $u_{fin} = 1,4 \text{ m/s}$.

Los coeficientes de transporte y las relaciones constitutivas para la fase gaseosa son de $\rho_f = 0,53 \text{ kg/m}^3$, $\lambda_f = 0,063 \text{ W/m.K}$, $\mu_f = 25,2 \times 10^{-6} \text{ Pa.s}$, $C_f = 2300 \text{ J/kg.K}$, $w_f = 30,7 \text{ g.mol}$, donde se han expresado la densidad, la conductividad térmica, la viscosidad, la capacidad calorífica y el peso molecular de la mezcla gaseosa. Por otra parte, los coeficientes y las relaciones constitutivas de las partículas catalíticas son: $\rho_p = 2214 \text{ kg/m}^3$, $\lambda_p = 12,6 \text{ W/m.K}$, $\varepsilon_p = 0.405$, donde se han expresado la densidad, la conductividad térmica y la porosidad que genera el ordenamiento de partículas. Respecto al entorno tubular, sus características son: $\rho_{paredes} = 2970 \text{ kg/m}^3$, $\lambda_{paredes} = 35 \text{ W/m.K}$, $C_{paredes} = 975 \text{ J/kg.K}$, $h_{paredes} = 35 \text{ W/K}$, $\varepsilon_p = 1$, donde se han expresado la densidad, la conductividad térmica, la capacidad calorífica, el coeficiente de transferencia de calor y la porosidad del entorno tubular [8].

Las ecuaciones diferenciales de conservación que representan la fenomenología en el reactor se componen de la ecuación de continuidad (Ec. 1):

$$\frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_{lecho}} \nabla \cdot \rho_f \vec{u}_f = 0 \quad \text{Ec.1}$$

la ecuación de momento o ecuación de Navier-Stokes (Ec. 2):

$$\frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_{lecho}} \nabla \cdot \rho_f \vec{u}_f \vec{u}_f = \frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_{lecho}} (\rho_f \vec{g} - \nabla p - \nabla \cdot \tau')$$

Ec. 2

la ecuación de especies químicas (Ec. 3):

$$\varepsilon_f \vec{u}_f \nabla \rho_f Y_i^f + \nabla \cdot (-D_i \nabla \rho_f Y_i^f V_i^f) = \vec{u}_f Y_i^f - D_i \nabla Y_i^f$$

Ec. 3

y la ecuación de conservación de la energía (Ec. 4):

$$\varepsilon_f \vec{u}_f \nabla h_i^f = \rho_f \vec{u}_f \cdot \nabla p - \nabla \cdot (\lambda_i^f \nabla T_i^f) - \nabla \cdot h_i^f (-D_i \nabla \rho_f Y_i^f V_i^f) \quad \text{Ec. 4}$$

Las variables usadas en estas ecuaciones son: ε_f es la porosidad generada por los espacios vacíos (zona de flujo), ε_{lecho} es la porosidad generada las partículas esféricas, f es la fase fluida, \vec{g} es la gravedad actuando en el eje axial, p la presión de la mezcla gaseosa, τ' es el tensor de estrés en el fluido, Y_i^f son las fracciones molares de las especies químicas i involucradas, D_i son los coeficientes de difusión de las especies químicas i involucradas, V_i^f es la velocidad de difusión de las especies químicas i involucradas, h_i^f es la entalpía de las especies químicas i involucradas. Por lo tanto, el reactor de lecho empacado es un sistema multi-físico donde se resuelven las ecuaciones de conservación simultáneamente [2].

2.2 Modelo Numérico y Mallado Computacional

El método de elemento finito para problemas de flujo es resuelto a través de un software con la capacidad de modelar flujos reactivos (COMSOL) y así resolver numéricamente las ecuaciones diferenciales parciales indicadas por la (Ec.1), (Ec.2), (Ec.3) y (Ec.4); lo cual significa que el reactor se divida en un número adecuado de celdas de cálculo computacional (en este caso 1933288 celdas para un mallado de tamaño grueso) y en donde el solucionador numérico transformará las ecuaciones parciales en ecuaciones ordinarias y las resolverá a través de métodos iterativos hasta la convergencia de la solución.

El modelo de la geometría además del mallado computacional se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Mallado computacional del reactor de lecho empacado. El dominio de flujo también es mallado.

2.3 Mecanismo de Reacciones Detallados

El sistema a estudiar se basa en un proceso industrial conocido, donde varias corrientes de olefinas representadas en fracciones de C4 a C6 se mezclan con metanol y agua para obtener productos de interés petroquímico como etileno y propileno, dicho proceso ocurre sobre un catalizador tipo Zeolita ZSM-5 [8]. El camino principal para la reacción y el mecanismo reactivo es la metilación y el craqueo de las olefinas, donde el propileno es principalmente producido como resultado del craqueo del hexeno-buteno y del eteno que proviene del hexeno, lo cual ha sido reproducido en trabajos experimentales previos [8,9].

Se utiliza en este trabajo un esquema cinético que pueda representar el mecanismo detallado de la conversión de MAP y a su vez pueda ser manejado sin una alta demanda de cálculo computacional. El modelo cinético consiste de 17 reacciones entre 15 especies fluidas diferentes y para las cuales se conocen los valores de constante de reacción, velocidad de reacción y energía de activación para cada una de las

transformaciones. Los datos del esquema cinético se toman de una publicación previa [8] y se asocia numéricamente a la rutina computacional para simular el lecho empacado.

Discusión

Se registró el perfil de velocidad radial del paso de la mezcla multi-componente en el reactor para una velocidad inicial de $u_{fin} = 1,4 \text{ m/s}$ que representa un número de Reynolds en el régimen laminar de $Re = 120$. El resultado obtenido mostrado en la Figura 3, se validó con antecedentes computacionales y datos experimentales [10,11].

Figura 3. Velocidad específica radial en función de la distancia a la pared del reactor para un número de Reynolds de 120.

Se obtuvo que los máximos y mínimos de velocidad están relacionados con los vacíos fraccionarios altos y bajos de porosidad en el lecho. Cerca de la pared, la velocidad disminuye debido al efecto de la capa de frontera y la condición de no resbalamiento que origina que sea nula justo al contacto con la pared del entorno tubular. Los valores máximos de velocidad están en el rango de (1,5-2,0) m/s, lo cual es confirmado por los datos experimentales [11]. La tendencia es

similar para una representación numérica previa hallada en la literatura, elegida debido a la similitud de las condiciones iniciales de flujo y calor además de la geometría utilizada [10]. El perfil señala que cerca de la pared existe una zona de velocidad de flujo mayor debido a la mayor porosidad que se genera entre las partículas y la pared, generando un efecto de flujo de canal [3]. El resultado indica la influencia de la componente radial en la evolución de una mezcla gaseosa en un lecho empacado para la velocidad, donde influye la variación de la porosidad.

Por otra parte, se pudo extraer los datos de la temperatura cuando se opera el reactor a 733 K, tanto a nivel longitudinal (Fig. 4a), como a nivel radial (Fig. 4b); ésta última, a varias distancias del reactor.

El perfil longitudinal muestra una concordancia aceptable con los datos experimentales y con el antecedente computacional [12], bajo condiciones similares al estudio que se lleva a cabo, según la Figura 4a. En el caso de los perfiles radiales, se obtuvo que la temperatura disminuye de la pared al centro del empacado y disminuye en concordancia a alturas mayores del reactor (la distancia $h=0$ mm está en la entrada del tubo). En el caso de la temperatura lateral, según la Figura 4b, y debido a la complejidad de generar datos experimentales *in situ* para reactores de lechos empacados, la validación de la distribución radial no fue posible. Lo anterior recalca la ventaja de utilizar la técnica de DFC, que permite obtener información de las variaciones locales en un modelo multi-físico cuando los datos experimentales están ausentes sobre una determinada variable, ya que permite modelar los efectos punto a punto del flujo reactivo en el reactor [3].

Figura 4. a) Perfiles de temperatura longitudinales y b) Perfiles de temperatura radiales; ambos en una temperatura de operación de 733 K.

En la Figura 5 se grafican las fracciones molares de los compuestos de interés en función de la longitud del reactor y a su vez se coloca el perfil de temperaturas en presencia de la conversión química.

Debido al carácter exotérmico del esquema cinético, la temperatura durante la conversión de la mezcla en el reactor aumentó hasta 913 K. Por otra parte, el producto de interés (propileno), se produce principalmente en los primeros 20 mm del lecho. Los compuestos de 1-buteno, 1-penteno y etano, reaccionaron en concordancia con el metanol y agua para originar el propileno. Lo anterior está en concordancia con los datos experimentales

asociados al esquema cinético propuesto [8]. Se ha demostrado la capacidad predictiva de la técnica DFC sobre reactores, específicamente sobre la distribución de los productos y la extensión que abarcan en relación a la extensión total del lecho. Dichos resultados pueden utilizarse para optimizar el tamaño longitudinal del lecho empacado.

Figura 5. Evolución a lo largo de la longitud del reactor de las fracciones molares del propileno como producto y de los reactantes 1-buteno, 1-penteno y etano.

Conclusiones

En este estudio, un reactor de lecho empacado fijo en 3D para la reacción de MAP ha sido simulado computacionalmente. Un método determinístico ha sido utilizado para generar el ordenamiento aleatorio de partículas. El resultado de la velocidad radial muestra dependencia de la porosidad y la estructura del lecho influyendo en los máximos y mínimos de la velocidad de la mezcla gaseosa, lo cual indica que un modelo heterogéneo es el adecuado a simular numéricamente.

La simulación que se llevó a cabo para un reactor a escala de laboratorio, tomó en cuenta un esquema de reacciones para la

conversión a propileno tal que no demandara un alto costo computacional, con lo que se consiguió generar perfiles longitudinales y radiales que concuerdan entre sí, además de generar valores locales sobre la evolución del gradiente de temperaturas sobre el reactor, indicativo de la ventaja que suministra aplicar una técnica de DFC a reactores.

Se estableció un perfil sobre la fracción molar del propileno a medida que sucede la transformación en el lecho y el gradiente de temperaturas asociado, que para el caso de reacciones exotérmicas, aumentó de 733 K a aproximadamente 900 K. Por otra parte, la conversión de propileno ocurre en solo una extensión de aproximadamente 20 mm del total del lecho. Por ende, las técnicas computacionales de DFC sobre lechos empacados puede aumentar el entendimiento detallado de los procesos de transformación química que conlleven a la optimización sobre los reactores. En próximos estudios se pretende asociar a los resultados previos el efecto de la producción de coke como un factor que afecta los valores máximos de conversión.

Referencias

- [1] Onsan, Z., Avci, A. (2016) *Multiphase Catalytic Reactors*, (Ed. 1). John Wiley & Sons, New Jersey.
- [2] Jakobsen, H.A. (2008) *Chemical reactor modeling: Multiphase Reactive Flows*. Springer, Berlin.
- [3] Jurtz, N., Kraume, M. Wehinger, G. D. *Reviews in Chemical Engineering* 10 (2018) 1.
- [4] Khanmohammadi, M., Amani, Sh., Bagheri Garmarudi, A., Niaei, A. *Chinese Journal of Catalysis*, 37 (2016) 325.
- [5] Flaischlen, S., Wehinger, G. D. *Chemical Engineering*, 3 (2019) 1.

XXIII CVenCat

- [6] Fogler, S. (2018) Essentials of Chemical Reaction Engineering, (Ed. 2). Pearson Education, Boston.
- [7] Svehla, R. A. (1963) Estimated viscosities and thermal conductivities of gases at high temperatures, No. R-132. National Aeronautics and Space Administration.
- [8] Wu, W. (2012) Ph.D. Dissertation, East China University of Science and Technology. Shanghai, China.
- [9] Chen, J., Yang, H., Wang, N., Ring, Z., Dabros, T. Applied Catalysis A: General, 345 (2008) 1.
- [10] Krischke A. M. (2001) Fortschritt-Berichte VDI-Verl.
- [11] Wehinger, G. D., Eppinger, T., Kraume, M. Chemical Engineering Science, 122 (2015) 197.
- [12] Wehinger, G. D., Kraume, M., Berg, V., Korup, O., Mette, K., Schlögl, R., Horn, R. AIChE Journal 62 (2016) 4436.